

ISHLAB CHIQRISH SOHASIDA MARKETINGNI BOSHQARISH MASALALARI

Inamov Farhodjon

Namangan shahar 21-sonli maktabda o'qituvchi
99-608-6537

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7137119>

Annotatsiya: Bugungi raqobatli bozor sharoitida korxonalar muvaffaqiyati ko'p jihatdan marketing faoliyatini qay darajada tashkil etilganligiga bog'liq bo'lmoqda. Marketing faoliyati samaradorligini baholash esa dolzarb masalaga aylanmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada marketingni boshqarish samaradorligini so'rov usuli orqali baholashning amaliyoti va natijalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: marketing funksiyalari, marketing faoliyati samaradorligi, marketingni boshqarish, marketing tadqiqotlari, bozorni segmentlash, marketing kompleksi, marketingni rejalashtirish, marketing strategiyasi.

Ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va raqobatbardoshlikni oshiradigan marketing faoliyatini amalga oshirish uchun korxonalar marketing samaradorligini muntazam baholab borishlari kerak. Marketing faoliyati samaradorligini baholash turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda respublikamiz eksport salohiyatini mustahkamlashda muhim tarmoqlardan biri sanalgan – to'qimachilik sanoati taraqqiyotiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar siyosatini amalga oshirish orqali tayyor mahsulot ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shuning uchun paxta tolasiga chuqur ishlov berish natijasida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga hukumatimiz jiddiy e'tiborini qaratmoqda. Shu sababli 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan «...*tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish...*» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan

ADABIYOTLAR SHARHI

Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra marketing siyosatining ma'lum bir korxonaga yoki tarmoqqa nisbatan samaradorligi bozor imkoniyatlaridan maqbul foydalanishni hisobga olgan holda ishlab chiqarish va sotish faoliyatini takomillashtirish natijalarini sarhisob qilish, foydalanilayotgan prognozlarning ishonchligini oshirish orqali aniqlash mumkin [3].

Boshqa bir guruh mutaxassislar marketing samaradorligini xaridorlar soni, marketing integratsiyasi, bozor ma'lumotlarining yetarliligi, marketing

strategiyalarini amalga oshirilishi kabi ko'rsatkichlar bilan baholash kerakligini ta'kidlaydi [4 b. 27].

Ko'pchilik mutaxassislar marketing faoliyati samaradorligini savdo hajmini oshishi va foydani ko'payishi bilan aniqlanishini ta'kidlab o'tmoqda [1 b. 719].

Marketing faoliyati amaliy jihatdan marketing funksiyalarini – bozorni o'rganish, bozorni segmentlash va maqsadli bozor segmentlarini tanlash, mahsulotlarni mavqelashtirish, samarali mahsulot turini ishlab chiqarish, yangi mahsulotlarni bozorga chiqarish, moslashuvchan narx siyosatini amalga oshirish, samarali sotuv kanallari faoliyatini tashkil etish hamda mahsulotlarni samarali siljitish orqali amalga oshiriladi [3. b. 17-18]. Boshqaruvning asosiy funksiyalari rejalashtirish va tashkil qilishdir. Shuning uchun marketing faoliyatining muvaffaqiyati marketing rejalarining qanchalik sifatli va obyektiv bo'lishiga hamda marketing xizmatining samarali ishlashiga bog'liqdir.

Ushbu marketing funksiyalari va marketingni boshqarish funksiyalarining bajarilishini, bizni fikrimizcha, faqat ekspert xulosasi yordamida baholash mumkin. Korxonaning marketing bo'limi mutaxassislari mutaxassis sifatida qatnashishlari kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Korxonalar marketingi samaradorligi tahlilidan olingan umumiy xulosalarni quyidagicha shakllantirish mumkin:

1. Menejerlar va sotuvchilarning professional darajasining pastligi.
2. Iste'molchilar manfaatlarining yuqori emasligi.
3. Marketing xarajatlari pastligi.
4. Marketing xizmati xodimlarini rag'batlantirish tizimining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi.
5. Axborot tizimining samarali emasligi.
6. Marketingni rejalashtirish va nazorat qilishning yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi.

1-jadval. Tikuvchilik korxonasida marketing xizmatini “vazifaviy-tovar” va “tovar-bozor” shaklida tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari

“Vazifaviy-tovar” shaklida tashkil etilishi	“Tovar-bozor” shaklida tashkil etilishi
1. Sotishda rejalashtirish mavjud emas	1. Iste'molchi va bozor talabiga qarab sotuv hajmi rejalashtiriladi
2. Har bir vazifaviy guruqat o'z masalasini hal qiladi.	2. Marketing xizmati bo'limlari korxonaning strategik maqsadlarini hal qiladi.

	sadini amalga oshirishni ta'minlaydigan muhim masalani birgalikda hal etadi.
3. Marketing xizmati faqat tovar va bajari-ladigan vazifaga qaratiladi.	3. Marketing xizmati ma'lum bir guruh iste'mol-chilar talabini qondirishga qaratiladi.
4. Belgilangan xizmat vazifasiga taalluqli oddiy muammoni tez hal qilish.	4. Bir nechta sohalarga doir murakkab muammolarni barcha bo'limlarning birgalikda tezkorlik bilan hal qilishi.
5. Mavjud texnologiyaga va shakllangan bozorga muvofiq mshqutishi.	5. Iste'molchi talabini tezkorlik bilan qondirishga yo'nal- tirilgan zamonaviy texnologiyalarga muvofiq ish tutishi.
6. Narx-navo raqobatiga mos ish tutishi.	6. Narxsiz raqobatga muvofiq ish tutishi.

Tikuvchilik korxonalarida mavjud marketing xizmatini tashkil etishning "vazifaviy-tovar" shaklidan "tovar-bozor" shakliga o'tilishi bozor kon'yunkturasini atroflicha tatqiq etish, iste'molchilar xatti-harakatidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda marketing faoliyati natijadorligini boshqarish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan tarzda iste'molchilar talabini to'laroq qondirishni ta'minlaydigan keng assortiment dagi yuqori sifatli tikuv buyumlari ishlab chiqarishga imkoniyat beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarining marketing faoliyati samaradorligi past bo'lmoqda. Marketing samaradorligini baholash natijalaridan kelib chiqib, korxonalarda marketing faoliyatini takomillashtirish, marketing bo'yicha mutaxassislar malakasini muntazam oshirib borish, marketing xizmati xodimlarining marketing bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бойжигитов, С. К. Маркетинговые стратегии повышения эффективности (на примере промышленного предприятия) / С. К. у. Бойжигитов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2021. – № 1. – С. 95-97.
2. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга — СПб: Питер, 2010. — 320 с.
3. Маркетинг менеджмент. Научное издание / Под ред. Туган-Барановского М., Балабановой Л.В. — Донецк: ДонГУЭТ, 2011. — 594 с.

4. Маркушина Е. Маркетинг для чайников со свистком / <http://www.management.com.ua/marketing/mark037.html>.
5. Моисеева Н.К., Коньшева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: Учеб. пособие / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 304 с.
6. Randall Richard C. The Quality Yearbook. Published by McGraw-Hill, Inc.
7. Маркетинговая оценка проекта (концепции).
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://www.consultestate.ru/node/18>
8. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компаний. [Текст] // М.: «Экономика», 2013. - 237 с.

